

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543581>

Э.К.Юсупов, старший преподаватель
кафедры «Тиллар» НИУ «ТИИИМСХ»

Аннотация. В статье рассматривается урок как сложное, многогранное педагогическое явление, включающее методические, дидактические, психологические и организационные аспекты. Подчеркивается, что урок следует анализировать как целостную систему, в которой все элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Особое внимание уделяется ведущей роли психолого-педагогических требований, от соблюдения которых зависит эффективность учебного процесса. Авторы акцентируют необходимость комплексного подхода к наблюдению и анализу урока, что способствует более точной оценке его качества и результативности.

Ключевые слова: урок, педагогический процесс, психолого-педагогические требования, дидактика, структура урока, организация обучения, познавательная деятельность, управление обучением, самостоятельная работа учащихся, эффективность урока.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE

LEARNING IN THE LESSONS

Abstract. The article examines the lesson as a complex and multifaceted pedagogical phenomenon that includes methodological, didactic, psychological, and organizational aspects. It is emphasized that a lesson should be analyzed as an integral system in which all elements are interconnected and

interdependent. Special attention is paid to the leading role of psychological and pedagogical requirements, the observance of which determines the overall effectiveness of the educational process. The authors highlight the importance of a comprehensive approach to observing and analyzing lessons, which contributes to a more accurate assessment of their quality and effectiveness.

Keywords: lesson, pedagogical process, psychological and pedagogical requirements, didactics, lesson structure, organization of teaching, cognitive activity, classroom management, independent work of students, lesson effectiveness.

Урок-настолько сложное явление, что даже прямое наблюдение осуществлять нелегко, поскольку оно касается слишком многих аспектов урока, постановки многих проблем. В самом деле, в содержании урока можно выделить, кроме собственно методического аспекта, и общедидактический, и психологический, и педагогический; урок можно рассматривать с точки зрения в его структуры, и его организации, и познавательной деятельности учащихся, и управления этой деятельностью со стороны учителя, и выработки навыков самостоятельной работы обучаемых и др. Собственно говоря, нет ни одного аспекта урока, который не мог бы стать предметом самостоятельного наблюдения и анализа. Но в любом случае урок должен быть представлен как целостная, целенаправленная система, где нет ничего случайного, где все взаимосвязано и взаимообусловлено.

Не отрицая важности любого аспекта урока (вплоть до соблюдения гигиенических требований), нужно все же признать, что психологический и педагогический аспекты являются первичными, исходными. Соблюдение психолого-педагогических требований, предъявляемых к современному уроку, настолько важно, что от этого зависит все остальное, общий успех дела. Поэтому напомним об этих требованиях: они помогут глубже и точнее анализировать уроки и оценивать их эффективность.

Итак, на что следует обращать внимание, если при анализе урока нас интересует психологический аспект? Вот основные вопросы:

1. Развивалось ли (как, в какой мере) речемышление учащихся? Репродуктивное или творческое мышление преобладало на уроке?
2. Имело ли место развитие памяти; какие виды памяти развивались и какими средствами: запоминание какого вида использовалось произвольное или произвольное?

3. Способствовали ли создаваемые ситуации развитию воображения?
4. Происходило ли развитие речевых способностей, учащихся: фонематического слуха, догадки, способности к имитации, логическому изложению и т.д.?
5. Развивалась ли мотивация учащихся к овладению иностранным языком, какие способы для этого использовались, насколько успешно; каково соотношение побуждения учащихся и принуждения их к деятельности?
6. Каков был уровень самостоятельности в овладении иностранным языком (соотношение «готовых» и добываемых знаний, уровень задач, наличие проблемности, использование самоконтроля, взаимоконтроля, самоанализа и т. д.)?
7. Был ли преподаватель настроен на урок, собран, внимателен, энергичен, целеустремлен; настойчив в достижении цели, как это сказывалось на рабочем настроении учащихся?
8. Какой психологический климат царил в классе, чем достигался этот климат, умеет ли преподаватель создавать и поддерживать деловой контакт, личностные отношения? Какие качества преподавателя способствуют или препятствуют нормальному педагогическому общению?

Не менее важна и педагогическая сторона урока. Ее анализ предполагает выявление тех моментов, которые способствуют образованию и воспитанию учащихся. Следовательно, можно анализировать:

- осуществляется ли (какими средствами и насколько удачно) идейно-политическое воспитание учащихся (трудовое, эстетическое, военно-патриотическое, интернациональное, экологическое, нравственное воспитание; соответствуют ли используемые материалы названным видам воспитания; поставлена ли в уроке специальная воспитательная задача и насколько последовательно она решается;
- развивает ли преподаватель у учащихся умение учиться, какие средства для этого используются, какие результаты достигнуты; обладает ли преподаватель педагогическим тактом, в чем это проявляется;
- связан ли изучаемый материал (его содержание) с жизнью, с трудовой деятельностью;
- осуществляются ли межпредметные связи;

- насколько и как расширяется кругозор учащихся, значима ли образовательная ценность используемых материалов.

Психолого-педагогический аспект вовсе не обязательно выступает объектом самостоятельного анализа. Мы выделили его лишь для того, чтобы подчеркнуть значимость этого аспекта в целом для оценки урока. В комплексном анализе он может вклиниваться в соответствующие пункты.

Поэтому хотелось бы посоветовать учителю не только не пренебрегать анализом, но и специально им заниматься. Анализировать можно как уроки коллег, так и свои собственные. Анализ уроков не просто увлекательная деятельность, она чрезвычайно полезна для становления преподавательского мастерства. Тот, кто хорошо анализирует уроки, грамотно их планирует и успешно проводит.

Схема анализа может быть любой. У каждого со временем вырабатывается своя схема. И еще одно замечание. Оно касается этики анализа. Анализ урока ни в коем случае не должен превращаться в разнос, как это иногда бывает, особенно если урок посетили представители аттестационной комиссии. Высокое служебное положение посетившего не дает права на обидные замечания, на унижение достоинства преподавателя. В. А. Сухомлинский говорил, что ловить учащегося на незнании безнравственно. То же относится и к анализу урока. Задача анализа не злить преподавателя в некоторых методических грехах, а помочь ему увидеть недостатки своего урока и посоветовать пути их решения. “Критикуя, предлагай!” такова задача анализа. Вот почему любой анализ должен быть уважительным и конструктивным,

Когда-то С.Л. Соловейчик мечтал о том, что настоящие уроки, как лучшие спектакли, будут показывать по телевидению. Сколько пользы мог бы принести такой показ! Тем более, если бы он сопровождался подробным, квалифицированным, искусным анализом.

Говоря об анализе, нельзя не сказать об оценке урока. Дело в том, что каждый компонент урока обладает неодинаковой значимостью, причем как общей (для обучения в целом), так и конкретной (для достижения цели данного урока). Так, например, если преподавателю не удалось в достаточной мере грамотно сформулировать основные установки, или он не лучшим образом определит место для опроса домашнего задания, или использовал не ту опору, или допустил некоторые ошибки в своей речи - это, конечно, плохо. Однако все это не скажется серьезно на достижении цели (задач) данного урока. Если же преподаватель использовал неадекватные упражнения, выбрал неверное их соотношение, грубо нарушил

логику урока и т. п. такие просчеты не могут привести к достижению цели ни при каких других удачах.

Конечно, значимость каждого компонента урока зависит еще и от того, какого этот урок вида и как сформулирована его цель (задачи). Тем не менее, можно установить определенные ранговые группы недостатков урока, в зависимости от чего он может оцениваться по-разному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам. М.,2022.-99 с.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: Аркт, 2021.
3. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language teaching methodology. - Tashkent: Fan va texnologiya, 2020-336p.
4. Гузачёва Н.И., Абидова М.И. Role of modern training facilities at teaching languages in higher educational institution. //Теория и практика современной науки. – 2021. – №. 4. – С. 21-23.
5. Ushioda, E. (2021). Motivation and Language Learning. Language Teaching, 44(3), 279-294.
6. Gardner, R. C. (2000). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. Edward Arnold.

